

PLANO DE MARKETING VISANDO O TURISMO EM PERNAMBUCO

Ciências Humanas, Edição 116 NOV/22 / 19/11/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7347512

Caio Luiz Mota Nunes¹

Emerson André da Silva Filho²

Sávio Oliveira³

Euri Charles Andrade da Silva⁴

Este resumo aborda uma estratégia de marketing com foco em turismo no nordeste, o qual sofreu impactos durante a pandemia e em virtude desta crise sanitária o número de pessoas viajando decresceu consideravelmente, por conta desse cenário o setor ainda vem se restabelecendo. Em um país repleto de municípios turísticos que contam com esse setor como fonte de renda principal, algumas regiões como a ilha de Fernando de Noronha onde a taxa de dependência do turismo é altíssima, grande parte da população depende desse ramo de atividade. Com o intuito de encontrar mecanismos para reverter esses débitos e estimular a retomada do turismo no mercado pernambucano, planos de marketing voltados ao setor turístico devem ser implementados. Este artigo tem como objetivo trazer uma solução a partir do marketing para resgatar o público estrangeiro e também estimular o brasileiro a conhecer seu próprio país. Um estudo de caso com a empresa Volvo foi utilizado como base para esse resumo. A empresa tem como meta para 2023 produzir apenas veículos híbridos e elétricos no Brasil. Para dar abertura ao projeto, a ilha de Fernando de Noronha

seria a primeira cidade contemplada, já que temos como realidade o projeto “Noronha carbono zero”, com data de início marcada para o primeiro semestre de 2023. Considerações finais: Com o projeto que consiste na proibição da entrada de veículos automotores à combustão, permitindo apenas a entrada de automóveis totalmente elétricos a partir de 2023 e a retirada de carros à combustão definitivamente, permitindo o acesso a um turismo mais sustentável.

Palavras-chave: Turismo. Marketing. Automóveis.

^{1, 2, 3, 4}Universidade Católica de Pernambuco

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil